

Informe Técnico Preliminar

(3)

Estudio hidrogeológico zona Triángulo del Tuyú y Jagüel del Medio.

Partido de La Costa

Dra. Silvina Carretero

CONICET, CEIDE, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.

En este informe se analizan los resultados de los datos químicos antecedentes y actuales, disponibles hasta la fecha, correspondientes a la zona del Triángulo del Tuyú y sector Jagüel del Medio. Se actualizará de realizar más análisis

Junio 2019

En este informe se analizan los resultados de los datos químicos antecedentes y actuales, disponibles hasta la fecha, correspondientes a la zona del Triángulo del Tuyú y sector Jagüel del Medio. Se actualizará de realizar más análisis.

Se presenta una breve descripción del área de estudio que aportan a la interpretación de los resultados.

Se reconocen dos ambientes geomorfológicos, el cordón costero y la llanura deprimida (Figura 1), donde la geomorfología ejerce un control fundamental sobre el comportamiento hidrodinámico e hidroquímico.

El cordón costero se caracteriza por la presencia de sedimentos compuestos por arenas finas, el agua subterránea es de baja salinidad principalmente del tipo Ca-HCO₃ (bicarbonatada cálcica). La llanura deprimida se desarrolla al oeste del cordón costero con cotas inferiores a 5 msnm, predominan los materiales limosos y arcillosos y contiene agua de elevada salinidad, tipo Na-Cl (clorurada sódica) (Carretero et al. 2013).

El acuífero principal de agua dulce está constituido por arenas de médanos superpuestas a arenas de barrera con un espesor promedio de 10 m y está limitado por dos interfases, hacia el continente agua dulce-agua salobre y hacia el mar, agua dulce-agua salada. Este acuífero es la única fuente de provisión de agua dulce para la población. El sector central del cordón costero es la zona de recarga principal, la conducción se efectúa en un corto tramo, y se da la descarga en dos direcciones opuestas, una hacia el mar y la otra al oeste hacia la llanura deprimida (Carretero, 2011).

Figura 1. Esquema general del acuífero y los ambientes geomorfológicos

Análisis de datos antecedentes

En la Tabla 1 se presentan los resultados de las determinaciones químicas realizadas en 1987 bajo el proyecto del Consejo Federal de Inversiones, CFI, publicado en 1990 (CFI,1990) y que

resulta de antecedente para los estudios en la región costera. En la Figura 2 se observa la localización de los pozos respecto de los ambientes geomorfológicos.

Figura 2. Mapa de ubicación de los pozos CFI (1990) y ambientes geomorfológicos. Como límite aproximado entre ambos ambientes puede tomarse la Ruta 11.

Tabla 1. Hidroquímica de los pozos localizados en ambos sectores de estudio correspondiente al año 1987. Datos obtenidos de CFI (1990).

CFI (1987)		Sector Jagüel			Triángulo del Tuyú					
Parámetros	Unidad	182	184	185	178	271	293	120	122	201b
Conductividad	μS/cm	540	1050	1100	1700	1150	880	4000	1700	1700
STD	mg/L	255	550	650	1037	672	432	2400	1110	1088
Alcalinidad	mg/L	252	456	476	680	440	484	420	330	430
Dureza	mg/L	24	340	412	280	372	364	1520	280	420
pH	U de pH	7.1	6.9	7.2	6.9	7.0	7.0	7.4	7.7	7.0
Calcio	mg/L	74	66	122	69	79	64	256	43	104
Magnesio	mg/L	16	43	26	26	43	50	214	42	39
Sodio	mg/L	37	110	76	304	108	97	644	345	301
Potasio	mg/L	6	15	14	14	23	9	88	28	18
Hierro	mg/L	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Manganeso	mg/L	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Cloruros	mg/L	32	100	92	200	152	32	1580	490	320
Sulfatos	mg/L	30	18	8	6	5	56	180	5	60
Bicarbonatos	mg/L	307	556	581	830	537	590	512	403	525
Nitratos	mg/L	1	1	1	1	1	1	34	1	20
Clasificación		CaHCO3	CaHCO3	CaHCO3	NaHCO3	CaHCO3	CaHCO3	NaCl	NaCl	NaCl

S/D = sin determinar valor que excede el límite admisible del Código Alimentario Argentino

En color amarillo pueden observarse las concentraciones que exceden el límite establecido por el Código Alimentario Argentino (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, 2007) como agua potable en su Capítulo XII "Bebidas hídricas, agua y agua gasificada" (ver adjunto).

En el sector Jagüel salvo un pozo donde la dureza es algo elevada, el resto de los parámetros se encontraban dentro de la norma.

Para el sector del Triángulo, los pozos 120, 122, y 201, que se localizan en la llanura deprimida (más hacia el oeste) son los que presentan una mayor salinidad, excediendo los valores de cloruros o encontrándose muy al límite. Si bien los nitratos están dentro de la normativa, los valores son más elevados que en las otras muestras. Los pozos analizados que estaban emplazados del otro lado de la Ruta 11 hacia la localidad de Santa Teresita (178, 271, 293), presentan valores dentro del rango admisible.

Cabe señalar que en los pozos estudiados no se habían realizado determinaciones de Fe y Mn lo cual es conocido como un factor condicionante para la calidad química del agua de la región.

En cuanto a la clasificación del agua de acuerdo al diagrama de Piper (Figura 3), las muestras son bicarbonatadas cálcicas (Ca-HCO₃) en el Jagüel y sector límite con la llanura deprimida. Se trata de aguas tipo cloruradas sódicas (Na-Cl) para las muestras del Triángulo.

Figura 3. Diagrama de Piper para las muestras CFI (1990)

Se han confeccionado diagramas de Schöeller – Berkaloff de distribución de cationes y aniones (Figura 4). Las muestras representadas en tonos de verde pertenecen al Triángulo mientras que las de tonos azules al Jagüel. En coincidencia con el diagrama de Piper se observa un predominio de sodio y cloruros en el primer sector, y de calcio y bicarbonatos en el segundo.

Figura 4. Diagrama de Schöeller – Berkaloff para las muestras CFI (1990)

Se confeccionó un mapa con la distribución de los diagramas de Stiff (Figura 5) a partir de los datos de química obtenidos en el estudio del CFI (1990).

Se observa en que los pozos de la zona Triángulo dominan el cloruro y el sodio, así como en alguno de los pozos cercanos a la Ruta 11. El pozo 120 excede la escala del diagrama.

En el sector del Jagüel domina el bicarbonato y el calcio. Esta distribución se corrobora con los gráficos previos.

1987 (CFI)

Referencias

Na	Cl
Mg	SO ₄
Ca	HCO ₃

15 7.5 0 7.5 15 meq/L

0 1 km

OCEANO ATLANTICO

Figura 5. Distribución de diagramas Stiff

Análisis de los resultados del estudio actual

Los datos reelaborados de CFI (1990) sirven de base antecedente. Resulta necesario una actualización y con especial énfasis en las zonas donde se pretende realizar la extracción de agua para abastecimiento futuro.

Se han muestreado 4 perforaciones preexistente correspondientes a un estudio realizado por ABSA. Uno se llevó a cabo en julio de 2018 y otro entre fines de enero e inicio de febrero de 2019.

Con el objetivo específico de monitorear tanto los niveles freáticos como la calidad química de las dos áreas de interés, se instalaron 5 freatómetros en cada una. Se tomaron muestras en dos de cada sector en septiembre de 2018 (Tabla 2).

6

Tabla 2. Resultados de la hidroquímica de los muestreos de 2018.

MUC (2018)		Sector Jagüel				Triángulo del Tuyú			
		24-jul-18				21-sep-18			
Parámetros	Unidad	Pozo1-ABS A	Pozo2-ABS A	Pozo3-ABS A	Pozo4-ABS A	J01	J05	T02	T03
pH	U de pH	7.09	7.19	7.27	7.29	7.16	7.78	7.04	6.89
Conductividad	µS/cm	1067	1189	1418	1370	1577	666	1643	2017
Dureza	Mg/L	330	370	412	390	464	211	437	430
STD	mg/L	601	655	796	764	927	369	878	1051
Alcalinidad	Mg/L	340	434	480	426	0	232	377	320
Calcio	mg/L	90	80	110	108	154	76	123	137
Magnesio	mg/L	25	41	33	29	19	5	31	21
Sodio	mg/L	91	97	142	127	125	39	135	193
Potasio	mg/L	16	22	15	19	14	13	6	9
Carbonatos	mg/L	N/C	N/C	N/C	N/C	S/D	S/D	S/D	S/D
Bicarbonatos	mg/L	415	529	586	520	476	283	460	391
Cloruros	mg/L	130	129	172	186	242	67	288	341
Sulfatos	mg/L	12	<1	<1	<1	41	15	13	39
Nitratos	mg/L	16.9	<0,5	<0,5	<0,5	1.9	2.6	3.9	88.3
Nitritos	mg/L	0.005	0.005	<0,005	0.03	<0.005	<0.005	<0.005	0.307
Fluoruros	mg/L	0.4	0.36	0.43	0.32	S/D	S/D	S/D	S/D
Arsénico	mg/L	0.01	0.02	0.01	0.02	0.025	0.009	0.016	0.027
Amonio	mg/L	4.2	6	2	5.6	<0,1	<0,1	0.1	0.5
Hierro	mg/L	63.279	3.461	5.254	1.87	102.184	8.137	20.427	4.271
Manganeso	mg/L	0.54	0.24	0.334	2.349	3.892	0.382	0.59	0.723
Clasificación		CaHCO3	CaHCO3	CaHCO3	CaHCO3	CaHCO3	NaHCO3	CaCl	NaCl

S/D sin
determinar
N/C no contiene

 valor que excede el límite admisible del Código Alimentario Argentino

Los campos de la tabla resaltados en amarillo corresponden a valores que exceden el límite de aptitud del Código Alimentario Argentino.

Se observa que el agua obtenida de los pozos ABSA tienen concentraciones de amonio, hierro (Fe) y manganeso (Mn) fuera de la norma. El pozo ABSA-3 excede levemente el valor para la dureza. El resto de los analitos se encontrarían dentro de los valores admitidos. Llama la atención el exceso de amonio, lo cual podría indicar algún tipo de proceso relacionado a los nitratos.

De los 5 freáticos instalados en la zona Jagüel, sólo se muestrearon 2. Los análisis indicarían que el agua es de buena calidad, pero exceden en hierro y manganeso. Un pozo presenta dureza levemente por encima del valor de la norma.

Cabe aclarar que los valores de Fe y Mn son excesivamente elevados, destacándose sobre todo el primero.

En cuanto a los pozos de la zona Triángulo del Tuyú, ambos presentan dureza algo elevada, y excesos de Fe y Mn. El T03, ubicado frente al Centro tradicionalista, además contiene nitratos, nitritos y amonio por fuera del Código.

Se efectuó la clasificación de las muestras de agua según el diagrama de Piper (Figura 6). Todas las muestras de la zona Jagüel son de tipo bicarbonatadas cálcicas (Ca-HCO₃), salvo la J05 que es bicarbonatada sódica (Na-HCO₃) de menor conductividad eléctrica (menor salinidad).

Las aguas del Triángulo son de tipo cloruradas sódicas (NaCl) y cloruradas cálcicas (CaCl) con conductividad (salinidad) más elevada.

Figura 6. Diagrama de Piper para los muestreos de pozos ABSA, Jagüel y Triángulo

Se han confeccionado diagramas de Schöeller – Berkaloff de distribución de cationes y aniones (Figura 7). En coincidencia con el diagrama de Piper se observa un predominio de sodio y cloruros en el sector Triángulo, y de calcio y bicarbonatos en el Jagüel.

Figura 7. Diagrama de Schöeller – Berkaloff para las muestras 2018-2019

Se confeccionó un mapa con la distribución de los diagramas de Stiff (Figura 8) a partir de los datos de química obtenidos en los muestreos recientes.

Se observa en que los pozos del Triángulo dominan el cloruro y el sodio. En el sector del Jagüel domina el bicarbonato y el calcio. Esta distribución se corrobora con los gráficos previos.

Figura 8. Mapa de distribución de los diagramas de Stiff. Arriba: toda la zona de estudio. Abajo: detalle de la zona Jagüel

En la Tabla 3 se detallan los resultados de los diferentes muestreos realizados para los pozos ABSA. Se puede observar que en términos generales no existirían cambios sustanciales entre el muestreo realizado en invierno de 2018 y el verano de 2019. En cuanto a los elementos mayoritarios puede corroborarse en la Figura 9.

Las concentraciones de Fe y Mn son algo más bajas en el verano, siendo más notorio en el pozo ABSA-1. Para el pozo ABSA-4 el laboratorio no pudo realizar las determinaciones por escasa muestra. De todas maneras, cabe destacar que se encuentran excediendo los límites de aptitud en ambos muestreos. Los valores de amonio siguen estando por fuera de la normativa.

Tabla 3. Hidroquímica de los pozos ABSA para dos muestreos

PARÁMETROS	UNIDAD	24-jul-18				7-feb-19		29-ene-19	
		Pozo1-ABSA	Pozo2-ABSA	Pozo3-ABSA	Pozo4-ABSA	Pozo1-ABSA	Pozo2-ABSA	Pozo3-ABSA	Pozo4-ABSA
pH	U de pH	7.09	7.19	7.27	7.29	7.3	7.3	7.1	7.1
Conductividad	µmhos/cm	1067	1189	1418	1370	1158	1152	1452	1381
Dureza	mg de CaCO ₃ /L	330	370	412	390	302	347	431	335
Sólidos totales disueltos	mg/L	601	655	796	764	643	649	804	758
Alcalinidad Total	mg de CaCO ₃ /L	340	434	480	426	409	457	505	423
Calcio	mg/L	90	80	110	108	79	82	114	99
Magnesio	mg/L	25	41	33	29	25	34	35	21
Sodio	mg/L	91	97	142	127	117	103	140	136
Potasio	mg/L	16	22	15	19	19	20	15	22
Carbonatos	mg/L	N/C	N/C	N/C	N/C	S/D	S/D	S/D	S/D
Bicarbonatos	mg/L	415	529	586	520	499	558	616	516
Cloruros	mg/L	130	129	172	186	140	114	175	198
Sulfatos	mg/L	12	<1	<1	<1	5	4	1	1
Nitratos	mg/L	16.9	<0,5	<0,5	<0,5	<5	<0.5	0.6	0.8
Nitritos	mg/L	0.005	0.005	<0.005	0.03	0.022	0.009	<0.005	<0.005
Fluoruros	mg/L	0.4	0.36	0.43	0.32	S/D	S/D	S/D	S/D
Arsénico	mg/L	0.01	0.02	0.01	0.02	0.0009	0.013	0.036	0.009
Amonio	mg/L	4.2	6.0	2.0	5.6	5.2	6.5	1.4	3.3
Hierro	mg/L	63.3	3.5	5.3	1.9	4.5	1.6	9.6	S/D
Manganeso	mg/L	0.5	0.2	0.3	2.3	0.3	0.2	0.3	0.9
Clasificación Diagrama Piper		CaHCO ₃							

S/D sin determinar
N/C no contiene

valor que excede el límite admisible del Código Alimentario Argentino

Figura 9. Diagrama de Piper para los pozos ABSA en muestreo 2018 (invierno) y 2019 (verano)

Conclusiones

De acuerdo a los datos analizados se recomienda no utilizar el agua de la zona del Triángulo del Tuyú cercanos al pozo T03 debido a altos contenidos de nitratos, nitritos y amonio. De ser necesario deben realizarse los correspondientes tratamientos para eliminar estos elementos nocivos para la salud humana.

En cuanto a los pozos ABSA, también se han registrado valores excedentes de amonio.

Los pozos de la zona Jagüel a excepción del Fe y Mn no presentan elementos cuyas concentraciones se encuentren por fuera de los límites admisibles. Sólo una de las muestras presenta dureza levemente por encima de la norma.

Todos los pozos analizados presentan elevadas concentraciones de Fe y Mn fuera de la legislación del Código Alimentario Argentino, algunos con valores excesivamente altos. Por lo tanto, para la utilización del agua subterránea extraída en los sitios de estudio y destinadas al consumo humano debe realizarse un tratamiento de abatimiento de estos dos elementos.

Referencias

- Carretero S. 2011. Comportamiento hidrológico de las dunas costeras en el sector nororiental de la provincia de Buenos Aires. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Argentina. Disponible en http://sedici.unlp.edu.ar/search/request.php?id_document=ARG-UNLP-TPG-0000002075&request=request
- Carretero, S., Dapeña, C. y Kruse, E. 2013. Hydrogeochemical and isotopic characterisation of groundwater in a sand-dune phreatic aquifer on the northeastern coast of the province of Buenos Aires. *Isotopes in Environmental and Health Studies* 49(3): 399-419
- CFI. 1990. Evaluación del Recurso Hídrico Subterráneo de la Región Costera Atlántica de la Provincia de Buenos Aires Región 1 Punta Rasa-Punta Médanos. Informe Final. Tomo I. Hidrología Subterránea. 177 p.
- Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (2007). Código Alimentario Argentino. Decreto 815/1999 y 4238/1968, resolución 68/2007 y 196/2007. <http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/marco/marco2.php>

Dra. Silvina Carretero
Inv. Adjunta CONICET
CEIDE-UNLP
Facultad de Ciencias Naturales y Museo
Universidad Nacional de La Plata
Matrícula Profesional B-G 705